

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

BIFIDOBAKTERIYALAR ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI

¹Hamroyeva Firangiz Nemat qizi

²Mamataliyeva Mahliyoxon Mirzohidjon qizi

³Mamatkulova Iroda Ergashevna

^{1,2,3}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali
xamroyevaxfiran@mail.ru

Annotatsiya: Bifidobakteriyaning muhim fiziologik ta'siri - ichak faoliyatini yaxshilash. Ichak faoliyatini yaxshilash ta'siri ichak muhitini yaxshilashning mutlaq ta'siri bo'lib, u ichak florasini yaxshilash, ichakni chirishga qarshi moddalarni bostirish, najas xususiyatlarini va defekatsiya aktini yaxshilashni (ich qotishi yoki diareyani bartaraf etish) o'z ichiga oladi. bifidobakteriyalar zararli bakteriyalarni bostirish uchun kuchli bakteritsid ta'sirga ega sirka kislotasini ishlab chiqaradi. Bu ta'sir *in vitro* da ham ko'rsatildi. Bifidobakteriyalarning keyingi muhim ta'siri immunitetni faollashtirish ta'siridir. Bifidobakteriyalar hujayrasi yoki hujayra komponenti o'ziga xos va o'ziga xos bo'lmagan antikorlarni, o'ziga xos bo'lmagan toksinlarga chidamliligini va o'smaga qarshi ta'sirni keltirib chiqarish uchun taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: Bifidobakteriyalar, ovqatlanish, mikroflora.

Bifidobakteriyalar (lot. Bifidobacterium) gram-musbat anaerob bakteriyalar turkumiga kiradi. Bifidobakteriyalar spora hosil qilmaydi, uzunligi 2-5 mkm bo'lgan bir oz egilgan tayoqchalar shaklida bo'ladi, bifidobakteriyalar hujayralarining uchlari sferik shishlar shaklida ikkiga bo'linishi, yuqalashishi yoki qalinlashishi mumkin. Hujayralarning joylashishi bir, juft, V shaklida, ba'zan zanjir yoki rozet shaklida bo'ladi [1].

Bifidobakteriya birinchi marta 1899 yilda Frantsiyadagi Paster institutida Tissier tomonidan sog'lom chaqaloqdan ajratilgan [2].

Bifidobakteriyalar funktsional ovqatlanishning asosiy toifalaridan biridir. Bu odamlar va hayvonlarning normal ichak mikroflorasining dominant vakillari bo'lib, ular ko'p miqdordagi turli xil fermentlar va boshqa biologik faol moddalar ishlab chiqarilishi tufayli mezbon organizmning oqsil, lipid va mineral almashinuvini normallashtirishda juda muhim rol o'ynaydi [3].

Bifidobakteriyalarni oziq-ovqat qo'shimchalari va sut mahsulotlari uchun

ishlab chiqarish jarayonlari (1-rasm) ko'rsatilganidek, quyidagi umumiy bosqichlardan iborat. Muzlatilgan hujayralar zaxirasi bitta sof shtammdan iborat bo'lishi uchun ehtiyotkorlik bilan tayyorlangan va sifat nazorati (QC) sinovidan o'tgan. ifloslantiruvchi moddalar uchun, kerakli emlash hajmiga erishish uchun cheklangan miqdordagi ketma-ket hujayra fermentatsiyasida qo'llaniladi va oxir-oqibat o'sish uchun asosiy fermentatsiya idishiga (qum, vanna, fermentator) o'tkaziladi. Shu bilan bir qatorda, DVI (Direct Vat Inoculation) uchun muzlatilgan material asosiy fermentatsiya idishini to'g'ridan-to'g'ri emlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ko'proq miqdordagi konsentrlangan hujayralardan iborat [4].

Xulosa: Bifidobakteriyalarni oziq-ovqat qo'shimchalari va sut mahsulotlari ishlab chiqarishda eng muhim vositalardan biri ekanligi, ishlab chiqarish jarayonlarida o'z aksini topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.gastroscan.ru/handbook/144/1822>
2. <https://microflora.ru/zarubezhnye-stati/perevedennye/bakterii-i-ikh-znachenie-dlia-zdorovia-kishechnika-cheloveka>
3. <https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B%B1%>
4. Гончарова Г.И. Бифидофлора человека, ее защитная роль в организме и обоснование сфер применения препарата бифидумбактерина. Дисс. докт. М. 1982 г.

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>
